

ЮМОР И ИРОНИЯ: ПОИСК КУЛЬТУРНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Нигина Норкузиева Улугбек кизи

Студентка 1-го курса магистратуры

Сравнительная типология и лингвистический перевод

Узбекский государственный университет мировых языков

nigina04norkuzieva@gmail.com

+998 33 132 04 20

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377550>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности передачи юмора и иронии при переводе и проблема поиска культурных эквивалентов. Анализируются подходы отечественных и зарубежных учёных — В. Н. Комиссарова, Л. Л. Нелюбина, Э. Найды, В. Коллера, К. Райс и Х. Вермеера — к вопросу эквивалентности и адекватности. Особое внимание уделяется культурным и когнитивным аспектам восприятия комического. На конкретных примерах показано, что успешная передача комического эффекта требует не буквального соответствия, а функционально-коммуникативной адекватности, обеспечивающей идентичный отклик у аудитории.

Ключевые слова: юмор, ирония, эквивалентность, адекватность, культурная адаптация, прагматический перевод, коммуникативный эффект.

Юмор и ирония являются не просто лингвистическими категориями, а сложными когнитивно-культурными явлениями, отражающими мировидение народа. При переводе они нередко теряют свой эффект, если не учитывать культурные коннотации, фоновые знания и контекстуальные связи. Как отмечает В. Н. Комиссаров [2002], эквивалентность перевода должна обеспечивать передачу не только содержания, но и прагматического воздействия, что особенно важно для юмористических текстов, где эмоции и интонация играют решающую роль.

Э. Найда [1964] подчеркивал, что при переводе следует стремиться к динамической эквивалентности — к тому, чтобы реципиент испытывал тот же отклик, что и носитель исходного языка. Для юмора и иронии это означает сохранение смехового, комического или саркастического эффекта, даже если для этого требуется отход от буквальной формы.

В. Коллер [1983] выделял пять типов эквивалентности, из которых прагматическая и коннотативная особенно важны при переводе комического. Например, перевод фразы “He has a face only a mother could

love” дословно передает значение, но теряет иронический оттенок. Более адекватный вариант “Такое лицо только мать может полюбить” сохраняет как структуру, так и юмористическую насмешливость оригинала.

К. Райс и Х. Вермеер [1984], разрабатывая теорию “Скопоса”, показали, что функция текста в целевой культуре определяет выбор переводческой стратегии. Если цель — вызвать смех или лёгкую иронию, переводчик может использовать адаптацию, компенсацию или культурную замену. Например, британская шутка, основанная на упоминании реалий вроде fish and chips, в узбекском контексте может быть передана через аналогичную реалийную замену — “somsa va choy”, чтобы сохранить узнаваемость и комический эффект.

Кроме того, в юмористических текстах широко используются омонимы, параномазии, каламбуры, гиперболы и культурные аллюзии, что требует от переводчика особой креативности. Л. Л. Нелюбин [2003] отмечал, что «при переводе языковой игры важнее сохранить функцию, чем форму, поскольку именно функция обеспечивает адекватность перевода в коммуникативном плане». Таким образом, поиск культурных эквивалентов — это не поиск “одинаковых слов”, а поиск “одинакового эффекта”.

Практическое применение.

В практической переводческой деятельности перевод юмора и иронии требует сочетания теоретической подготовки и творческой интуиции.

При работе с художественными текстами переводчик часто сталкивается с трудностями, связанными с непереводаемыми элементами — каламбурами, шутками на основе фонетической игры, или специфическими культурными реалиями.

Одним из действенных методов является компенсация, то есть введение аналогичного по функции элемента в другом месте текста. Например, если английская игра слов теряется, можно добавить другую, понятную целевой аудитории, шутку, чтобы сохранить общий тон и настроение произведения.

В аудиовизуальном переводе (фильмы, сериалы, стендап-шоу) переводчик должен учитывать ограниченность по времени и визуальный контекст. При субтитровании юмора важна краткость, естественность и своевременность реплики. Так, известная фраза Чендлера из сериала Friends “Could I be wearing any more clothes?” в узбекском переводе эффективно адаптируется как “Yana birorta kiyim kiysam bo‘larkan-da!” — что сохраняет иронию и характер героя.

В рекламных и медиатекстах юмор используется для привлечения внимания, поэтому переводчик должен передавать не только комический эффект, но и маркетинговое воздействие. Здесь ключевую роль играет культурная релевантность: шутка, понятная американской аудитории, может быть воспринята иначе в Узбекистане, и переводчику важно адаптировать её под местные ценности и культурные нормы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юмор и ирония представляют собой культурно обусловленные категории, и их перевод невозможен без учёта национальных особенностей мышления и восприятия. Эквивалентность в переводе юмора достигается не через буквальную передачу формы, а через адекватное воспроизведение функции и эмоционального воздействия. Опытный переводчик стремится к балансу между точностью и естественностью, обеспечивая, чтобы перевод вызывал тот же отклик и выполнял ту же коммуникативную задачу, что и оригинал.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Комиссаров, В. Н. (2002). Современное переводоведение. Москва: ЕТС.
2. Нелюбин, Л. Л. (2003). Толковый словарь переводоведения. Москва: Флинта.
3. Koller, W. (1983). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle & Meyer.
4. Nida, E. A. (1964). Toward a Science of Translating. Leiden: Brill.
5. Reiss, K., & Vermeer, H. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.
6. Attardo, S. (1994). Linguistic Theories of Humor. Berlin: Mouton de Gruyter.
7. Delabastita, D. (1996). Wordplay and Translation: Special Issue of The Translator. Manchester: St. Jerome.